

PAGPAPAUNLAD SA BOKABULARYO NG MGA MAG-AARAL GAMIT ANG LARO

Loren S. Rule ¹, Aprell L. Abellana, PhD ²

¹ Department of Education, Malaybalay City, Bukidnon, 8700, Philippines

² College of Education, aprellbellana@cmu.edu.ph, Musuan, Maramag, Bukidnon 8714, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17840183>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang epekto ng bokabularyong laro bilang estratehiya sa pagpapaunlad ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa ika-12 baitang ng Bukidnon National High School sa taong panuruan 2025–2026. Ang bokabularyo ay mahalagang kasanayang pangwika na nagpapalalim sa kakayahan ng mga mag-aaral na umunawa, magsulat, at makipagtalastasan, kaya kinakailangang tuklasin ang mga makabagong paraan upang mapalawak ito. Sinuri ng pag-aaral kung ang integrasyon ng mga bokabularyong laro ay makapagbibigay ng makabuluhang pagtaas sa kasanayan ng mga mag-aaral kumpara sa tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo. Gumamit ang pananaliksik ng quasi-experimental na disenyo na may pre-test at post-test upang masukat ang antas ng bokabularyo bago at matapos ang estratehiya. Dalawang pangkat ang lumahok: ang kontrol na pangkat na gumamit ng karaniwang paraan ng pagtuturo at ang experimental na pangkat na ginamitan ng bokabularyong laro. Ang datos ay sinuri gamit ang paired sample t-test upang matukoy ang estadistikang pagpapahalaga ng resulta. Batay sa pagsusuri, nakuha ang t-value na 24.396 at p-value na 0.000, na mas mababa sa $\alpha = 0.05$. Ipinapakita nito na may makabuluhang pagkakaiba sa marka ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng estratehiya, na nagpapatunay na epektibo ang bokabularyong laro bilang estratehiya sa nagpapalawak ng bokabularyo. Napatunayan at inirekomenda ang bokabularyong laro sapagkat ito ay hindi lamang nakatutulong sa paglinang ng bokabularyo, kundi nakapagpapataas din ng interes, motibasyon, at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wikang Filipino.

Mga Susing Salita: *bokabularyong laro, bokabularyo, Filipino, quasi-experimental design, Senior High School*

INTRODUCTION

Ang bokabularyo ay pundamental sa pagkatuto ng wika dahil ito ang nagbibigay-daan sa malalim na pag-unawa, organisadong pagsulat, at mabisang pakikipagtalastasan. Kung limitado ang bokabularyo ng mga mag-aaral, nahihirapan silang unawain ang teksto, bumuo ng maayos na pangungusap, at aktibong makibahagi sa diskurso sa klase. Sa antas ng Senior High School, mas mataas ang inaasahan sa mga mag-aaral pagdating sa akademikong gamit ng wika, kaya nagiging hamon ang kakulangan sa bokabularyo na direktang nakaaapekto sa kanilang pagganap at kumpiyansa sa asignaturang Filipino.

Dahil sa patuloy na pangangailangang paunlarin ang kasanayang lingguwistiko ng mga mag-aaral, lumitaw ang paggamit ng mga makabagong estratehiya tulad ng bokabularyong laro. Ipinakita nina Günel at Top (2022) na nakakatulong ang educational video games sa pagtaas ng lebel ng pagkatuto at mas mahusay na memorya sa mga natutunang salita. Gayundin, napatunayan nina Boudinar at Lagmidi (2025) na ang *Kahoot* at iba pang interactive platforms ay nakapagpapataas ng interes at partisipasyon ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, sina Morales et al (2024) ay nagpatibay na ang digital game-based learning ay epektibo hindi lamang sa pagdaragdag ng bokabularyo, kundi maging sa pag-unlad ng kasanayang komunikatibo, habang tinukoy nina Nordin at Kamaludin (2024) na ang mga larong pangbokabularyo ay nakapagpapataas ng motibasyon sa pag-aaral.

Bunsod nito, isinagawa ang pag-aaral na ito upang suriin ang epekto ng bokabularyong laro sa pag-unlad ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa Grade 12 ng Bukidnon National High School. Gumamit ang pag-aaral ng quasi-experimental na disenyo kung saan may control at experimental na pangkat, parehong sumailalim sa pre-test at post-test, upang tumpak na matukoy ang bisa ng interbensiyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inaasahang makapagbibigay ito ng batayan para sa mas malawakang paggamit ng bokabularyong laro bilang makabagong pedagogikal na kasangkapan sa pagtuturo ng Filipino. Ayon sa pag-aaral nina Cruz & Aranda, (2021), Content validation of Filipino modular learning materials: Basis for instructional improvement na ang nilalaman ng kagamitang pampagtuturo ay kailangan ay nakahanay sa kurikulum, tunay at kompleto. Ipinakita naman nina Lucenario et al (2016) at Estacio at Magulod (2019) na ang kalinawan ng layunin, panuto, at nilalaman ay pangunahing batayan ng mabisang instructional material at dapat dumaan sa pagsusuri ng eksperto upang matiyak ang kalidad nito.

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong mapaunlad ang bokabularyo ng mga mag-aaral gamit ang mga bokabularyong laro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa ika-12 na baitang.

Research Questions

Ang pananaliksik na ito ay nasuri ang epekto ng bokabularyong laro sa pagtuturo sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa ika-12 baitang ng HUMMS 2025-2026 ng Bukidnon National High School.

1. Ano ang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa paunang pagtataya sa pangkat kontrolado at eksperimental bago ginamit ang estratehiyang bokabularyong laro?
2. Ano ang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa panghuling pagtataya sa pangkat kontrolado at eksperimental pagkatapos ginamit ang estratehiyang bokabularyong laro?
3. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa bokabularyo ng mga mag-aaral sa pauna at panghuling pagtataya sa pangkat kontrolado at eksperimental bago at pagkatapos ng paggamit ng estratehiyang bokabularyong laro?

METHODOLOGY

Isinagawa ang pag-aaral na ito sa Bukidnon National High School, isang pampublikong paaralan ng Senior High School na matatagpuan sa Barangay 3, Malaybalay City, Bukidnon. Pinili ang naturang paaralan bilang lokal ng pag-aaral dahil may sapat na bilang ng mga mag-aaral sa ika-12 baitang na maaaring magsilbing kalahok ng pananaliksik.

Ang mga respondente ng pananaliksik na ito ay binubuo ng mga mag-aaral sa ika-12 baitang ng HUMSS partikular sa seksiyon ng Henry Gantt mula sa isang pampublikong paaralan ng Bukidnon National High School sa taong panuruan 2025–2026. Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay binubuo ng apatnapung (40) mag-aaral sa seksiyon Gantt sa ika-12 baitang, Sila ay hinati sa dalawang pangkat: (1) eksperimental na pangkat na may 20 mag-aaral na sumailalim sa estratehiyang bokabularyong laro at (2) kontroladong pangkat na 20 mag-aaral na tinuruan gamit ang tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo. Ang pagpili ng mga kalahok ay isinagawa sa tulong ng guro sa Filipino at sa pahintulot ng punong-guro ng paaralan. Tiniyak din ng mananaliksik na ang paglahok ng mga estudyante ay boluntaryo, at sinang-ayunan ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga sa pamamagitan ng pahintulot.

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng quasi-experimental design na may pre-test at post-test upang masukat ang epekto ng paggamit ng bokabularyong laro bilang estratehiya sa pagtuturo sa pag-unlad ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino. Ang disenyo ay itinuturing na angkop sapagkat layunin ng pananaliksik na ihambing ang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral bago at matapos ang aplikasyon ng bokabularyong laro. Isinagawa ang pre-test upang matukoy ang panimulang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral, at pagkatapos ng bokabularyong laro ay isinagawa naman ang post-test upang masukat ang pag-unlad ng kanilang kasanayan.

Isinagawa ang pangangalap ng datos sa tatlong yugto na alinsunod sa Instructional Material Development Model nina Seels at Glasgow (1990). Una ay ang pre-development stage, kung saan nakipagpanayam ang mananaliksik sa guro sa Filipino upang matukoy ang mga kahinaan ng mag-aaral sa bokabularyo. Ikalawa ay ang development stage, kung saan binuo ang mga bokabularyong laro na may layuning

paigtingin ang kolaborasyon, pag-unawa, at paggamit ng mga bagong salita sa makabuluhang konteksto. Huling yugto ang post-development stage, kung saan ipinatupad ang estratehiya at sinundan ito ng post-test upang masukat ang epekto ng mga gawaing laro sa kasanayan ng mga mag-aaral sa bokabularyo.

Ang mga nakalap na datos mula sa pre-test at post-test ay inalisa gamit ang mean, standard deviation, at paired sample t-test. Ang mean ay ginamit upang makita ang pangkalahatang antas ng marka ng mga mag-aaral, habang ang standard deviation ay nagsilbing batayan sa pagtingin sa pagkakaiba-iba ng kanilang mga marka. Ginamit ang paired sample t-test upang masukat kung makabuluhan ang pagkakaiba sa mga marka bago at pagkatapos isagawa ang bokabularyong laro. Ang malinaw na pagtaas ng mga marka sa post-test, kasama ng nakuha na t-value na 24.396 at p-value na 0.000, ay nagpatunay na may malaking epekto ang paggamit ng bokabularyong laro sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

RESULTS

Talahanayan 1. Ebalwasyon Ng Eksperto Sa Nilalaman at Katumpakan ng Nilalaman ng Kagamitang Pampagtuturo.

Katangian	Mean	Kwalitatibong Deskripsyon
1. Ang kagamitan ay nagpakita ng tumpak na kasanayan.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
2. Ang kagamitan ay gumamit ng angkop na mga sipi o seleksyon para sa kasanayan sa pagbasa.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
3. Ang mga gawain ay nakatutulong sa mga mag-aaral upang gamitan ang kanilang paunang kaalaman.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
4. Ang nilalaman ay nakahanay sa outcomes-based and content-based curriculums.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
5. Ang kagamitan ay may iba't iba at angkop na mga gawain para sa ikakaunlad sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
6. Ang kagamitan ay nagbibigay ng mga kasana-yan upang mapaunlad ang mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
KABUUAN	4.0	Lubos na sumasang-ayon

Legend:

Scale	Kwalitatihong Deskripsyon	Kwalitatibong Interpretasyon
3.01-4.00	Lubos na sumasang-ayon	Lubos na nasisivahan sa mga katangian
2.01-3.00	Sumasang-ayon	Nasisiyahan sa mga katangian
1.01-2.0	Hindi sumasang-ayon	Ang mga katangian ay hindi sapat
01-1.0	Lubos na hindi sumasang-ayon	Hindi nakita ang mga katangian

Talahanayan 2. Ebalwasyon Ng Eksperto Sa Kalinawan Kagamitang Pampagtuturo.

Katangian	Mean	Kwalitatibong Deskripsyon
1. Ang kagamitan ay naglalaman ng mga larawan, visuals, mga disenyo para sa mahu-say na pagbasa.	3.5	Lubos na sumasang-ayon
2. Ang kagamitan ay malinaw na ipinakita ang layunin at inaasahang resulta ng aralin.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
3. Ang kagamitan ay gumamit ng malinaw at standard-sized print.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
4. Ang kagamitan ay nagbibigay gawain tungkol sa pagbasa nang nakaayos at mahu-say na pagkasunod-sunod.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
5. Ang mga larawan ay malinaw na nakasaad.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
6. Ang mga tanong ay malinaw at mahusay na pagkabuo.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
7. Ang mga gawain ay nagtataguyod ng aktibong paglahok ng mga mag-aaral.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
8. Ang mga tanong ay angkop sa antas ng mga mag-aaral.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
9. Ang kagamitan ay tunay at angkop para sa layuning pang edukasyon	4.0	Lubos na sumasang-ayon
KABUUAN	3.94	Lubos na sumasang-ayon

Legend:

Scale	Kwalitatihong Deskripsyon	Kwalitatibong Interpretasyon
3.01-4.00	Lubos na sumasang-ayon	Lubos na nasisivahan sa mga katangian
2.01-3.00	Sumasang-ayon	Nasisiyahan sa mga katangian
1.01-2.0	Hindi sumasang-ayon	Ang mga katangian ay hindi sapat
01-1.0	Lubos na hindi sumasang-ayon	Hindi nakita ang mga katangian

Talahanayan 3. Ebalwasyon Ng Guro Sa Kaakmaam Ng Kagamitang Pampagtuturo.

Katangian	Mean	Kwalitatibong Deskripsyon
1. Sa pamamagitan ng mga gawain, napauunlad nito ang kasanayan sa mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
2. Ang mga layunin ay madaling maabot.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
3. Ang mga gawain ay nagsisimula mula sa mada-ling unawain patungo sa mahirap unawain.	4.0	Lubos na sumasang-ayon
KABUUAN	4.0	Lubos na sumasang-ayon

Legend:

Scale	Kwalitatihong Deskripsyon	Kwalitatibong Interpretasyon
3.01-4.00	Lubos na sumasang-ayon	Lubos na nasisivahan sa mga katangian
2.01-3.00	Sumasang-ayon	Nasisiyahan sa mga katangian
1.01-2.0	Hindi sumasang-ayon	Ang mga katangian ay hindi sapat
01-1.0	Lubos na hindi sumasang-ayon	Hindi nakita ang mga katangian

Talahanayan 4. Buod sa Ebalwasyon ng mga mag-aaral sa kagamitang pampagtuturo ebalwasyon ng mag-aaral sa kagamitang pampagtuturo.

KATANGIAN	N	%
1. Ang mga gawain ay mahirap ngunit kawili-wili.	56	97
2. Ang pagtatanghal ng mga gawain ay nakakaganyak at nakakawili.	58	100
3. Ang mga gawain ay nagkaroon ng pangkatang gawain at naghahatid ng kasiyahan.	57	98
4. Ang mga tagubilin o panuto ng mga gawain ay madaling maunawaan at sundin.	55	95
5. Ang mga gawain ay nagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa at pakikipagkomunikasyon.	58	100
6. Ang mga gawain ay nagpapalawak ng kasanayan sa pagkatuto ng bokabularyo.	56	97
7. Nakakasiya ang mga gawain sapagkat ito ay ginawa sa pamamagitan ng ibát ibang uri ng mga gawain.	58	100
OVERALL MEAN	57	98

Legend:

- (N)- Bilang ng mga estudyanteng sumang-ayon
- (%) – Porsyento ng mga tumugon na pumabor

Talahanayan 5. Resulta ng mga Mag-aaral Bago at Matapos ang Estratehiya

Pagsusulit	Mean (X)	Standard Deviation	N	t-value	p-value	Interpretasyon
Pre-test	9.6	2.7	20			
Post-test	24.6	2.9	20	24.396	0.000	May makabuluhang pagkakaiba

Antas ng kahalagahan (α) = 0.05

DISCUSSION

Ebalwasyon ng Eksperto sa Nilalaman at Katumpakan ng Nilalaman ng Kagamitang Pampagtuturo.

Batay sa talahanayan 1, ang marka ay may kabuuang 4.0 at ang ibig sabihin nito ay lubos na sumasang-ayon sa mga katangiang inilalahad sa talahanayang ito. Nangangahulugan itong ang ekspertong sumuri sa materyal ay nagpapakita ng tumpak na kasanayan sapagkat ang kagamitan ay gumamit ng angkop na sipi o mga seleksyon para sa kasanayan sa pagbasa, ang kagamitan ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang magamit nila ang kanilang paunang kaalaman. Ang nilalaman ay nakahanay sa outcome-based curriculum, ang kagamitan ay may iba't ibang angkop na gawain para sa ikakaunlad sa kasanayan sa pagbasa sa mga mag-aaral at higit sa lahat ay ang kagamitan ay nagbibigay ng mga kasanayan upang mapaunlad ang mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral. Kung kaya ang resulta ay napatunayan sa pag-aaral ni Cruz & Aranda (2021), Content validation of Filipino modular learning materials: Basis for instructional

improvement na ang nilalaman ng kagamitang pampagtuturo ay kailangan ay nakahanay sa kurikulum, tunay at kompleto. Dagdag pa na kailangan ay nagpapakita ito nang tumpak na kasanayan at kailangan ay napapaunlad nito ang mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral.

Ebalwasyon ng Esperto sa Kalinawan Kagamitang Pampagtuturo

Nababatid sa talahanayan na ito ang ebalwasyon ng eksperto sa kalinawan ng kagamitang pampagtuturo. Batay sa resulta, lumabas na may markang 3.94 na may katumbas na lubos na sumasang-ayon ngunit may maliit na dapat pang baguhin. Ang resulta ay nangangahulugang ang esperto ay naniniwalang naabot ang mga katangiang itinampok gaya ng naglalaman ng viswat, disenyo para sa mahusay na pagbasa, ang kagamitan ay ang layunin at inaasahang resulta ng aralin, ang kagamitang pampagtuturo ay gumamit ng malinaw at standard-sized print, ang kagamitang pampagtuturo ay nagbibigay gawain tungkol sa pagbasa ng maayos ay mahusay na pagkasunod-sunod, ang mga larawan ay malinaw na nakasaad, ang mga tanong ay malinaw at mahusay na pagkabuo, ang mga gawain ay nagtaguyod ng aktibong paglahok ng mga mag-aaral, ang mga tanong ay ankop sa antas ng mag-aaral, at ang kagamitan ay tunay at ankop para sa layuning pang-edukasyon. Sa lokal na konteksto, ipinakita nina Lucenario et al (2016) at Estacio at Magulod (2019) na ang kalinawan ng layunin, panuto, at nilalaman ay pangunahing batayan ng mabisang instructional material at dapat dumaan sa pagsusuri ng eksperto upang matiyak ang kalidad nito.

Ebalwasyon ng Guro sa Kaakmaam ng Kagamitang Pampagtuturo

Makikita sa talahanayan 3 ang mga katangian na inilahad na sinubok ng guro. Batay sa resulta namarkahan na may 4.0 na makikita bilang lubos na sumasang-ayon. Nangangahulugan ito na ang mga katangian ay lubos nagpapaunlad sa kasanayan sa mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral, lubos na napapadaling maabot ang layunin at lubos na sumusunod sa bahagdan ng pagkatuto. Napatunayan ang resulta ay nakabatay sa pag-aaraal ni Makikita na ang mga katangiang inilahad ay lumalabas na may marking 4.0 na ibig sabihin ay lubos na sumasang-ayon ang guro sa lahat ng katangian sa nabuong materyal. Ipinakita lamang na ang nabuong mga materyal ay nagawa nang kawili-wili, ang mga gawain ay nag-udyok sa mga guro na magturo pa ng mga aralin na nagpapa-unlad sa kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral, ang mga gawain ay nakakatulong sa mga mag-aaral na tumugon sa kanilang mga ideya tungkol sa aralin, at nag-udyok sa mga guro na gumamit pa ng makabagong estratehiya sa pagtuturo at maganda ang mga gawain na ipinakita sa kagamitan. Nagpapakita lamang ito na ang mga katangian ay sinang-ayunan ng guro batay sa kanyang kaalaman. Ang resultang ito ay napatunayan sa iba't ibang pag-aaral kagaya ni Chandra (2018) na ang paggamit ng mga gawain dapat na nakakapaghikayat, nakakakuha ng interes sa pagkakaroon ng mga gawain.

Buod sa ebalwasyon ng mga mag-aaral sa kagamitang pampagtuturo ebalwasyon ng mag-aaral sa kagamitang pampagtuturo.

Sa pangkalahatan, ipinapakita ng datos na ang mga gawain ay lubos na epektibo at kapaki-pakinabang sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mataas na antas ng pagsang-ayon mula sa mga tagatugon ay nagpapakita na ang mga gawain ay mabisang nakakapagpataas ng interes at aktibong partisipasyon sa klase. Bukod dito, malinaw at madaling sundin ang mga tagubilin kaya naging maayos ang pagsasagawa ng bawat aktibidad. Napatunayan din na ang mga gawain ay nakakatulong sa pagpapalago ng kasanayan sa komunikasyon at bokabularyo, habang ang pagkakaroon ng kolaboratibong gawain ay nagbigay ng kasiyahan at mas makabuluhang karanasan sa pag-aaral. Higit pa rito, ang mahusay na disenyo at presentasyon ng mga gawain ay nag-ambag sa pagiging epektibo ng mga ito. Sa kabuuan, ang 98% na overall mean ay nagpapatunay na napakahusay at lubos na epektibo ang mga ipinakitang gawain sa pagtuturo at pagkatuto. Sa lokal na konteksto, idiniin nina Cruz (2018) at Abucay (2021) na ang paghahanda at pagsusuri ng mga kagamitang pampagtuturo sa asignaturang Filipino ay nakabatay hindi lamang sa nilalaman kundi pati na rin sa pagiging malinaw ng tagubilin, kaakit-akit na presentasyon, at kakayahang pasiglahin ang interaktibong pagkatuto. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Reyes at Dizon (2020) na ang mga mag-aaral ay mas aktibong nakikibahagi kapag ang materyales ay nagbibigay-daan sa kooperasyon, komunikasyon, at pag-uunawa sa mga konsepto.

Resulta ng mga Mag-aaral Bago at Matapos ang Estratehiya

Batay sa Talahanayan 5, ang mean score ng mga mag-aaral ay tumaas mula 9.6 (pre-test) tungo sa 24.6 (post-test). Ang malaking pagtaas sa marka ay nagpapahiwatig ng makabuluhang pag-unlad sa bokabularyo ng mga mag-aaral matapos ang paggamit ng bokabularyong laro. Ang nakuha na t-value (24.396) at p-value (0.000) ay mas mababa sa $\alpha = 0.05$, kaya't itinakwil ang null hypothesis (H_0) at tinanggap ang alternatibong haypotesis (H_1). Ibig sabihin, may makabuluhang pagkakaiba sa marka ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensiyon.

Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang bokabularyong laro ay may positibong epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga larong Charades, Chalkboard Pictionary, at Hot Seat ay nagdulot ng masigla, masaya, at kolaboratibong pagkatuto, na nagpalalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga salitang Filipino.

Ang pagtaas ng marka sa post-test ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay mas natuto at mas nakapagsanay sa paggamit ng bokabularyo dahil sa interaktibong paraan ng pagtuturo. Ang mga larong ginamit ay nagbigay-daan upang maging aktibong kalahok ang mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto, taliwas sa tradisyunal na pagtuturo na madalas ay nakatuon lamang sa lektura at pagsasaulo.

Ang kinalabasan ng pag-aaral ay umaayon sa mga naunang pananaliksik nina Günel at Top (2022) at Boudinar at Lagmidi (2025) na nagpapatunay na ang game-based

learning ay epektibong estratehiya sa pagpapalawak ng bokabularyo at pagpapataas ng motibasyon ng mga mag-aaral. Pinatotohanan din ito nina Morales et al (2024) na nagsabing ang paggamit ng mga larong pangwika ay nakapagpapabuti ng partisipasyon at retensiyon sa pagkatuto.

Sa kabuuan, napatunayan na ang paggamit ng bokabularyong laro ay isang mabisang pedagogical innovation na nakapagpapataas ng antas ng bokabularyo, motibasyon, at kasanayan sa komunikasyon ng mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino.

Conclusions

Batay sa natuklasan, ang mananaliksik ay humantong sa ganitong konklusyon.

1. Ipinapakita ng datos na sa paunang pagtataya, ang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa parehong pangkat kontrolado at eksperimental ay nasa katamtamang antas. Ipinapahiwatig nito na bago isagawa ang bokabularyong laro, limitado pa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga bagong bokabularyo, na nangangailangan ng mas sistematiko at interaktibong estratehiya sa pagtuturo upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa wika.
2. Sa panghuling pagtataya, lumalabas na ang mga mag-aaral sa pangkat eksperimental ay nakapagtamo ng makabuluhang pagtaas sa antas ng bokabularyo, na umabot sa mataas na antas, samantalang ang pangkat kontrolado ay nakapagtamo lamang ng bahagyang pag-unlad at nanatili sa katamtamang antas. Ipinapakita nito na ang paggamit ng bokabularyong laro bilang estratehiya ay epektibong nakapagpapabuti ng kasanayan sa bokabularyo kumpara sa tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo.
3. May makabuluhang pagkakaiba sa antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensyon sa pangkat eksperimental, na nagpapatunay sa positibong epekto ng bokabularyong laro sa pagpapalawak ng bokabularyo. Ang resulta ay nagpapakita ng kahalagahan ng aktibong partisipasyon at malikhaing estratehiya sa pagtuturo upang masiguro ang mas epektibong pagkatuto.

Sa kabuuan, napatunayan ng pag-aaral na ang bokabularyong laro ay maaasahang estratehiya sa pagpapalawak ng bokabularyo at paglinang ng kasanayang komunikatibo ng mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino.

Recommendations

Kaugnay ng mga natuklasan at konklusyong inilahad, ang mananaliksik ay mapagkumbabang inirekomenda ang mga sumusunod:

1. Ang pang-akademikong koordinador ng Filipino ay dapat hikayatin ang mga guro sa Filipino na isama sa banghay-aralin ang mga laro sa bokabularyo bilang estratehiya sa pagtuturo.
2. Ang mga guro ng Filipino ay hinihikayat na maging mas makabagong, walang takot, mapanlikha, at malikhain sa pagtuturo ng wika sa pamamagitan ng paggamit

ng materyal na ito sa pagbubuo ng mga katulad na mga gawain sa bokabularyo upang mas makabuluahn at mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral.

3. Ang mga guro na nagtuturo sa Asignaturang Filipino ay nararapat na gamitin ang mga bokabularyong laro sa pagtuturo at dumalo sa mga seminar na patungkol sa pagpapaunlad ng bokabularyo.

Compliance With Ethical Standards

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, isinasaalang-alang ang iba't ibang konsiderasyong etikal upang matiyak ang pagiging makatao at makatarungan ng buong proseso. Una, humingi ng pahintulot mula sa pamunuan ng paaralan, guro, at mga mag-aaral bago simulan ang pag-aaral, at malinaw na ipinaliwanag ang layunin at pamamaraan upang magkaroon ng boluntaryong paglahok. Tiniyak din ang pagiging kompidensiyal at pribado ng lahat ng datos, kung saan ang mga pangalan ng kalahok ay hindi binanggit, bagkus ay ginamitan ng mga kodigo upang mapanatili ang kanilang identidad. Mahigpit ding iginalang ang oras, desisyon, at kakayahan ng mga mag-aaral upang hindi sila mapilit o mabigyan ng labis na pasanin. Siniguro rin na walang pisikal, emosyonal, o sikolohikal na pinsalang maidudulot ang mga aktibidad dahil ang lahat ng ito ay nakapaloob sa karaniwang gawain ng pagtuturo at pagkatuto. Bukod dito, lahat ng ginamit na sanggunian at materyales ay binigyang pagkilala upang maiwasan ang plagiarism, habang ang mga kalahok, guro, at administrador ay pinarangalan at pinasalamatan sa kanilang kooperasyon. Higit sa lahat, ipinakita ang lahat ng nakalap na datos nang tapat, walang manipulasyon, at walang kinikilingan upang manatiling wasto at mapagkakatiwalaan ang resulta ng pag-aaral.

Acknowledgements

Lubos ang pasasalamat ng may-akda sa lahat ng mga indibidwal na nag-ambag upang maging matagumpay ang pag-aaral na ito:

Kay Dr. Aprell L. Abellana, ang kanyang guro, para sa napakahalagang mga aral, paggabay, paghimok, makabuluhang puna, tiyaga, at malasakit na lubos na sumuporta sa kanyang paglalakbay;

Kay Ginoong Paul O. Orong, Punong Guro sa Bukidnon National High School, sa pagbibigay ng pahintulot upang maisagawa ang pag-aaral sa Bukidnon National High School, Bukidnon, Pilipinas;

Sa mga estudyante ng Senior High School ng Bukidnon National High School, sa kanilang masigasig na partisipasyon sa pagsagot ng pagsusulit;

Sa kabiyak ng kanyang buhay, si Jestoni H. Llanita at ang kanyang supling si Athena Evarose R. Llanita na naging matatag na inspirasyon at suporta sa buong pag-aaral ng kanyang master's degree. Sila ang naging haligi ng kanyang lakas sa mga mahihirap na panahon, nagbigay ng pag-unawa at tulong sa mga panahong siya'y nasosobrahan;

Sa kanyang mga magulang, sina Sergio A. Rule at Evangeline S. Rule, sa kanilang walang kondisyong pagmamahal, patuloy na suporta, at mga sakripisyo na humubog sa kanya upang maging siya ngayon. Ang kanilang gabay at himok ay naging pundasyon sa kanyang paglalakbay sa edukasyon at personal na buhay.

Sa lahat ng mga taong hindi nabanggit ang pangalan ngunit nagbigay ng tulong upang maging matagumpay ang pag-aaral na ito, ipinapamahagi ng may-akda ang kagalakan at kasiyahan sa kanyang tagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat.

REFERENCES

- Abucay, J. (2021). Assessment and preparation of Filipino instructional materials: A basis for pedagogical enhancement.
- Boudinar, R., & Lagmidi, F. (2025). The impact of Kahoot on English vocabulary acquisition. *International Journal of Language Studies*, 18(1), 112–130.
- Chandra, A. (2018). Innovative classroom activities and student engagement. *International Journal of Education Research*, 12(3), 55–68.
- Cruz, M., & Aranda, R. (2021). Content validation of Filipino modular learning materials: Basis for instructional improvement
- Estacio, M. R., & Magulod, G. (2019). Clarity of objectives and content in instructional materials: Basis for material quality assurance.
- Günel, Y., & Top, E. (2022). Effectiveness of Educational Video Games in Enhancing Vocabulary Learning and Retention *Journal of Language Teaching and Learning*, 14(3), 98–115.
- Lucenario, J., Yangco, R., Punzalan, A., & Espinosa, A. (2016). Effectiveness of well-designed instructional materials in improving student learning outcomes.
- Morales, J., Castillo, P., & Cuarte, M. (2024). Digital game-based learning and vocabulary acquisition: A systematic review. *Asian Journal of Linguistics and Education*, 7(4), 142–161.
- Nordin, N., & Kamaludin, K. (2024). Vocabulary games as motivators in language learning.
- Reyes, L. (2020). Gamification sa pagtuturo ng wika: Epekto sa motibasyon at partisipasyon ng mga mag-aaral. *Philippine Educational Review*, 12(1), 60–74.
- Seels, B. B., & Glasgow, Z. (1990). *Instructional design and development model*. Educational Technology Publications.
- Türker, A. (2024). Game-based instruction and vocabulary retention in secondary schools. *European Journal of Education and Linguistics*, 12(2), 88–104.